

Savremena psihijatrija i medicina / Contemporary Psychiatry & Medicine

2023: 4(1), str./pp. 34-37

DOI: 10.5281/zenodo.7569356

Primljeno/received: 25. 12. 2022.

Prihvaćeno/accepted: 20. 1. 2023.

EFEKTI ANTIPSIHOTIKA DRUGE GENERACIJE NA KOGNICIJU

Sanja Totić Poznanović

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu,
Klinika za psihijatriju, Univerzitetski klinički centar Srbije

Beograd, Srbija
satotic@gmail.com

Olivera Vuković

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu,
Institut za mentalno zdravlje

Beograd, Srbija
olivukovic@gmail.com

Sažetak

Generalizovani kognitivni poremećaji su stabilni deficiti povezani sa shizofrenijom i ključni faktori u vezi sa funkcionalnom nesposobnošću u poremećaju i glavna prepreka socijalnoj i stručnoj rehabilitaciji. Atipični

antipsihotici proizvode blagu remedijaciju kognitivnih deficita u shizofreniji, i specifični atipični antipsihotici imaju diferencijalne efekte u okviru određenih kognitivnih domena. Ovi pacijenti pokazuju deficite na brojnim neuropsihološkim testovima, uključujući radno pamćenje, inteligenciju, epizodičko pamćenje i testove verbalne fluentnosti. Antipsihotici druge generacije (SGA) imaju svoju ulogu u uklanjanju i ublažavanju deficita u reverznom učenju, kondicionalnom učenju, pažnji, spacijalnog pamćenja, spacijalnog učenja itd. Postoje dokazi da klopazin poboljšava pažnju i verbalnu fluentnost i da umereno poboljšava neke vrste egzekutivnih funkcija. Međutim, rezultati dejstva klopazina na radnu memoriju i sekundarno verbalno i spacijalno pamćenje su neodređeni. Risperidone ima relativno konzistentno pozitivno dejstvo na radnu memoriju, egzekutivno funkcionisanje i pažnju, dok je poboljšanje u verbalnom učenju i pamćenju bilo nedosledno. Preliminarni dokazi upućuju na to da olanzapin poboljšava verbalno učenje i pamćenje, verbalnu fluentnost i egzekutivnu funkciju, ali ne i pažnju, radnu memoriju i vizuelno učenje i pamćenje. Stoga, atipični antipsihotici kao grupa čine se superiorinijim u odnosu na tipične neuroleptike u kontekstu kognitivnih funkcija.

Ključne reči: shizofrenija, antipsihotici druge generacije, kognicija, neuropsihologija

EFFECTS OF SECOND-GENERATION ANTIPSYCHOTICS ON COGNITION

Sanja Totić Poznanović

Olivera Vuković

Abstract

Generalized cognitive impairments are stable deficits linked to schizophrenia and key factors associated with functional disability in the disorder and are a major impediment to social and vocational rehabilitation. Atypical antipsychotics produce a mild remediation of cognitive deficits in schizophrenia, and specific atypicals have differential effects within certain cognitive domains. These patients exhibit deficits on numerous neuropsychological tests, including working memory, intelligence, episodic memory, and verbal fluency tests. Second-generation antipsychotics (SGAs) have their role in reversing or attenuating deficits in reversal learning, conditional learning, attention, spatial memory, spatial learning, etc. There is strong evidence that clozapine improves attention and verbal fluency and moderate evidence that clozapine improves some types of executive function. However, results on the effects of clozapine on working memory and secondary verbal and spatial memory were inconclusive. Risperidone has relatively consistent positive effects on working memory, executive functioning, and attention, whereas improvement in verbal learning and memory is inconsistent. Preliminary evidence presented here suggests that olanzapine improves verbal learning and memory, verbal fluency, and executive function, but not attention, working memory, or visual learning and memory. Thus, atypical antipsychotic drugs

as a group appear to be superior to typical neuroleptics regarding cognitive function.

Key words: schizophrenia, second-generation antipsychotics, cognition, neuropsychology